

Prevalencia de la Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo en Población Kankuamo

Working Paper

Katheryn Julieth Ochoa Perdomo, Jeison Steven Lozano Eguis

Docente coinvestigador

Gina Maureth Bustos Leon²

Alfonso Campo Carey³

Filiación Institucional

¹ Estudiante del Semillero Ciencias Médicas, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina

² Magister en Epidemiología, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina, Grupo de Investigación Fisioterapia Integral

³ Magister en Epidemiología, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina, Grupo de Investigación Ciencia UDES

2024

Tabla de Contenido

Introducción	7
Planteamiento del Problema	8
Pregunta de Investigación	10
Justificación	11
Objetivos	13
Objetivo General	13
Objetivos Específicos	13
Marco Teórico	14
Bases Teóricas	23
Bases Conceptuales	23
Enfermedades no Trasmisibles	23
Enfermedades Cardiovasculares	24
<i>Hipertensión Arterial</i>	24
<i>Diabetes</i>	25
Comunidades Indígenas	25
<i>Etnia Kankuama</i>	26
Bases Legales	27
Metodología	28
Enfoque	28
Tipo de Estudio	28
Población y Muestra	28
Criterios de Inclusión	28
Criterios de Exclusión	29
Procedimientos	29

Instrumentos de Recolección y Muestra	30
Aspectos Éticos	34
Resultados y Discusión	35
Conclusión	43
Recomendaciones	44
Referencias Bibliográficas	45

Resumen

Título

Prevalencia de la Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo en Población Kankuama

Nombres

Katheryn Julieth Ochoa Perdomo, Jeison Steven Lozano Eguis

Palabras Clave

Prevalencia, Hipertensión Arterial, Comunidad indígena, Historia Clínica

Resumen

Este estudio se centró en la prevalencia de la hipertensión arterial y los factores de riesgo asociados en la comunidad indígena del departamento del Cesar. Se diseñó una investigación observacional descriptiva con un enfoque transversal para evaluar la prevalencia y los factores de riesgo. La muestra se seleccionó mediante un muestreo aleatorio simple, asegurando la representación adecuada de diferentes grupos de edad y género dentro de la comunidad Indígena. La recolección de datos se llevó a cabo por escrutinio de historias clínicas de la ruta cardiovascular de la IPS Dusakawi de la ciudad de Valedupar. Para identificar la prevalencia de hipertensión y sus factores de riesgo, se realizaron análisis descriptivos, bivariados y

multivariados. Los datos mostraron una alta prevalencia de hipertensión, particularmente en ciertos grupos de edad y áreas geográficas específicas. Se identificaron factores de riesgo significativos, como el sobrepeso, la falta de actividad física y el consumo insuficiente de frutas y verduras. También se encontró una relación notable entre la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2 y antecedentes familiares de enfermedades crónicas.

Se utilizaron diversos instrumentos para la recolección de datos, incluyendo cuestionarios sobre hábitos alimenticios y estilo de vida, así como equipos médicos para las mediciones físicas. La investigación se realizó respetando los aspectos éticos, obteniendo el consentimiento informado de los participantes y garantizando la confidencialidad de la información. El estudio recibió la aprobación del comité de ética de la Universidad de Santander. Los resultados subrayan la necesidad de desarrollar programas de salud pública integrales que no solo aborden el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial, sino que también promuevan estilos de vida saludables y aseguren el acceso equitativo a la atención médica. Se enfatiza la importancia de considerar los determinantes sociales, culturales y ambientales para diseñar intervenciones efectivas y culturalmente sensibles que mejoren la salud cardiovascular de la comunidad indígena del departamento del Cesar.

Katheryn Ochoa P, Jeison Lozano E. Prevalencia de la Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo en Población Kankuamo. Universidad de Santander, 2024.

Abstract

Title

Prevalence of Arterial Hypertension and Risk Factors in the Kankuama Population

Names

Katheryn Julieth Ochoa Perdomo, Jeison Steven Lozano Eguis

Key Words

Prevalence, Arterial Hypertension, Kankuama Population, Clinical History

Description

This study focused on the prevalence of arterial hypertension and associated risk factors in the Kankuama indigenous population of the department of Cesar. A descriptive observational research with a cross-sectional approach was designed to evaluate prevalence and risk factors. The sample was selected by simple random sampling, ensuring adequate representation of different age and gender groups within the Kankuama community. Data collection was carried out by scrutiny of clinical histories of the cardiovascular route of the IPS Dusakawi of the city of Valedupar. To identify the prevalence of hypertension and its risk factors, descriptive, bivariate and multivariate analyses were performed. The data showed a high prevalence of hypertension, particularly in certain age groups and specific geographic areas. Significant risk factors were identified, such as overweight, lack of physical activity, and insufficient consumption of fruits

and vegetables. A notable relationship was also found between arterial hypertension, type 2 diabetes mellitus, and family history of chronic diseases.

Various instruments were used for data collection, including questionnaires on dietary habits and lifestyle, as well as medical equipment for physical measurements. The research was carried out respecting ethical aspects, obtaining informed consent from the participants and guaranteeing the confidentiality of the information. The study was approved by the ethics committee of the University of Santander. The results underscore the need to develop comprehensive public health programs that not only address the diagnosis and treatment of arterial hypertension, but also promote healthy lifestyles and ensure equitable access to medical care. The importance of considering social, cultural, and environmental determinants to design effective and culturally sensitive interventions to improve cardiovascular health in the Kankuama population is emphasized.

Introducción

La hipertensión arterial constituye un problema de salud pública a nivel mundial, con una prevalencia significativa en diversas poblaciones. En el contexto de la investigación presentada, se aborda específicamente la incidencia de esta enfermedad y sus factores de riesgo en la comunidad indígena. A través de un análisis exhaustivo de datos demográficos y clínicos, se busca comprender la distribución y las características asociadas a la hipertensión arterial en esta comunidad indígena de Colombia. Los resultados preliminares revelan una alta frecuencia de hipertensión arterial en determinadas áreas geográficas, así como una mayor incidencia en mujeres y en personas de edades avanzadas. Además, se observa una relación entre la hipertensión arterial y factores como el índice de masa corporal, lo que sugiere la importancia de considerar tanto aspectos sociodemográficos como biomédicos en la comprensión de esta enfermedad. Este estudio no solo proporciona información relevante para la salud pública en la comunidad indígena, sino que también contribuye al conocimiento científico sobre la epidemiología y los determinantes de la hipertensión arterial en contextos indígenas.

Planteamiento del Problema

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica multifactorial que se caracteriza principalmente por un aumento crónico de la tensión que ejerce el flujo sanguíneo en las arterias, se clasifica en dos tipos: 1) primaria o esencial, es aquella que no tiene una causa adyacente a otra patología, 2) originada secundaria a una enfermedad de base, por ejemplo, la obesidad. En la actualidad la hipertensión arterial esencial suele ser asintomáticos, por ende, los tres primordiales aspectos para su prevención son la exploración neurológica, examen de agudeza visual y estimación de riesgo cardiovascular. Esta patología es conocida como la muerte silenciosa ya que puede prolongarse en el tiempo sin que el paciente este enterado. Esto representa un detrimento importante para la salud, ya que al mantener cifras elevadas de tensión arterial conlleva al daño de la micro circulación, extravasación de líquidos por el aumento de la presión hidrostática de los vasos, debilitamiento de las paredes arteriales, daños de órganos blancos como los riñones causando insuficiencia renal crónica, en los ojos causando perdida de la visión por el daño a las pequeñas arterias, en el sistema nervioso central por accidente cerebrovascular, en el corazón causando insuficiencia cardiaca congestivas, infarto agudo de miocardio y múltiples patologías (6).

En el mundo el número de adultos entre 30 y 70 años ha aumentado de 650 millones a 1280 millones en los últimos treinta años, según el primer análisis mundial exhaustivo de las tendencias de la prevalencia, la detección, el tratamiento y el control de la hipertensión. Casi la mitad de estas personas no sabían que tenían hipertensión. La tasa de hipertensión ha disminuido en los países ricos que ahora tienen por lo general algunas de las tasas más bajas, pero ha aumentado en muchos países de ingresos bajos o medianos. (Organización mundial de la Salud)

Como resultado de ello, el Canadá, el Perú y Suiza tuvieron una de las menores prevalencias de hipertensión a nivel mundial en 2019, mientras que algunas de las tasas más altas se observaron en la República Dominicana, Jamaica y el Paraguay para las mujeres y en Hungría, el Paraguay y Polonia para los hombres (17).

En América Latina la hipertensión arterial existe alrededor de 250 millones de casos de HTA, cada año ocurren 1.6 millones de muertes por enfermedad cardiovascular de las cuales medio millón de personas son menores de 70 años. El 20-40% de la población Latinoamericana tiene presión arterial elevada, afectando principalmente a las personas adulta de la región, bajos recursos económicos y con pobre acceso a la prevención o tratamiento (19).

En Colombia aproximadamente 4 de cada 10 adultos padecen de hipertensión arterial, sin embargo, el 60% de las personas no tienen conocimiento de esta enfermedad. En el 2018 se reportaron 4.048.776 personas diagnosticadas con HTA, no obstante, se cree que la cifra es tres veces mayor sobre todo predominante en el sexo femenino, además la hipertensión arterial es un problema de salud pública, especialmente en la población indígena. Según el Ministerio de Salud y Protección social, en Colombia, el 15% de la población indígena padece hipertensión arterial. En la población indígena de Colombia enfatizándonos en la etnia kankuama, la hipertensión arterial se ha relacionado con problemas de nutrición, el acceso limitado a los servicios de salud y el estilo de vida (23).

Actualmente en Colombia no se evidenciaron los estudios sobre prevalencia de hipertensión arterial en la comunidad indígena, los datos aportados en diversos artículos abordan la prevalencia de forma genérica por lo tanto no arrojan datos específicos de esta etnia. En consecuencia el estudio de la prevalencia y los factores de riesgo de la hipertensión arterial en la población indígena de Colombia son de gran valor, ya que esta es una de las principales causas de muerte en el mundo, de tal manera que las comunidades indígenas no deben estar excluidas en

dichas cifra y aún más teniendo en cuenta los determinantes estructurales e intermedios que permean los estado de salud de estas poblaciones, entre los cuales se puede destacar el débil acceso a los servicios de salud, exposición de factores ambientales y estilo de vida.

Pregunta de Investigación

¿Cuáles son los factores de riesgo y prevalencia de la hipertensión arterial en la etnia Kankuama?

Justificación

La hipertensión arterial es un flagelo que ha cobrado millones de vidas alrededor del mundo en todos los niveles poblacionales. Esto es debido a que es una enfermedad multifactorial crónica e incurable, que si no se diagnostica a tiempo y se establecen las rutas de atención conllevara al deterioro de la salud del enfermo. Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de enfermedades que afectan al corazón y los vasos sanguíneos y son una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En Colombia, estas enfermedades son un problema de salud pública importante, ya que representan una carga significativa para el sistema de salud y la sociedad en general. Por esta razón, es fundamental investigar las enfermedades cardiovasculares en Colombia para poder prevenirlas y tratarlas de manera efectiva (25).

La investigación sobre la prevalencia de hipertensión arterial y factores de riesgo en la comunidad indígena es de suma importancia por varias razones. En primer lugar, se estima que alrededor del 20% de la población colombiana padece alguna enfermedad cardiovascular. Estas enfermedades no solo son costosas para el sistema de salud, sino que también pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas y sus familias. La investigación puede ayudar a identificar los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares en la población Kankuama, así como las barreras para la prevención y el tratamiento. En segundo lugar, la investigación puede ayudar a mejorar la atención médica para las personas que padecen enfermedades cardiovasculares en Colombia. Al comprender mejor los factores que contribuyen a estas enfermedades, los profesionales de la salud pueden desarrollar tratamientos más efectivos y adaptados a las necesidades de la población colombiana. La investigación también puede ayudar a identificar las mejores prácticas para prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares en Colombia (25).

Finalmente, la investigación en enfermedades cardiovasculares en Colombia puede ayudar a reducir las desigualdades en la atención médica. Las personas que viven en áreas rurales o de bajos ingresos pueden tener menos acceso a los recursos de atención médica necesarios para prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares. Al investigar estas desigualdades, los profesionales de la salud pueden desarrollar estrategias para llegar a estas poblaciones y brindar la atención médica necesaria. Esto es de especial relevancia en las etnias indígenas colombianas, como los Kankuamos que son el objeto de este estudio, donde se destaca la falta de información y/o estudios sobre la prevalencia y los factores de riesgo de la hipertensión arterial en sus pobladores. Por lo tanto, realizar un estudio donde se pueda caracterizar la población que padece hipertensión arterial y cuáles son sus factores de riesgo que están causando el incremento de esta enfermedad en los kankuamos, aportaría información de interés para los entes estatales de salud y base para la toma de decisiones y distribución de los recursos en pro de la lucha contra la hipertensión arterial entre los Kankuamos (6).

Objetivos

Objetivo General

Identificar la prevalencia de la hipertensión arterial y los factores de riesgo presentes en indígenas de la Etnia Kankuama del departamento del Cesar

Objetivos Específicos

- Caracterizar la población objeto de estudio desde el componente sociodemográfico
- Describir los casos diagnosticados con hipertensión arterial y factores asociados a la enfermedad en la población estudiada

Marco Teórico

Antecedentes

Jaiberth Antonio Cardona-Arias, Osman mauricio llanes-Agudelo en 2013 realizó un estudio analítico en 151 personas seleccionadas por muestreo no probabilístico empleando un cuestionario I PA Q y una encuesta sobre estados de cambio y barreras para la actividad física y medición de glicemia y perfil lipídico. En el análisis se realizaron frecuencias, intervalos de confianza, medidas de resumen y pruebas de estadística paramétricas y no paramétricas en SPSS-IBM 20.0. Se encontró una prevalencia de hipertensión arterial de 33,8 %, sedentarismo de 42,4%, dislipidemias de 68,2 % y diabetes de 8,6 %. Se hallaron diferencias significativas de la presencia de hipertensión arterial con dislipidemia, obesidad central y ocupación; la presión arterial media se asoció con la actividad física; la presión arterial sistólica fue estadísticamente diferente según la actividad física, el grupo etario y la obesidad (14).

Candice Romero, Carol Zavaleta, Lilia Cabrera, Robert H. Gilman, J. Jaime Miranda llevaron a cabo un estudio en el 2014 con el objetivo de determinar la prevalencia de hipertensión arterial y obesidad en indígenas Asháninkas, con limitado contacto con la cultura occidental, se realizó el 2008 un estudio transversal en cinco comunidades Asháninkas de la región Junín en la selva del Perú. Se incluyó pobladores de 35 años a más siendo evaluados 76 sujetos (edad promedio 47,4 años, 52,6% mujeres), correspondientes al 43,2% de la población elegible. La prevalencia de hipertensión fue 14,5% (IC 95%: 6,4-22,6) y de obesidad según índice de masa corporal 4% (IC 95%: 0-8,4), sin diferencias según sexo. No hubo diferencias en niveles de presión arterial por grupos de edad. Comparada con estudios previos en pobladores no indígenas de la selva peruana la prevalencia de hipertensión fue elevada. Sin embargo, la prevalencia de obesidad fue baja. Nuestros hallazgos constituyen un llamado para no desatender la situación de

las enfermedades crónicas no transmisibles en las poblaciones indígenas de la Amazonia del Perú (6).

John Ubéimar Cataño Bedoya; Julieta Duque Botero; Carlos Andrés Naranjo González en el 2015 realizaron un informe que tuvo como finalidad estudiar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en 488 individuos mayores de 14 años, en el resguardo indígena Karmata Rúa de Cristianía, se incluyeron 488 de los 1.640 habitantes de Cristianía (censo de 2011 del Cabildo Indígena). Se evaluó a los mayores de 14 años mediante visitas domiciliarias en el 20% de las viviendas tomadas al azar. Para el componente bioquímico se estudió a 145 personas citadas previamente en el centro de salud. Se encontraron las siguientes frecuencias: hipertensión arterial (HTA) 18,1%; antecedente personal de diabetes mellitus 3,3%; glucemia mayor de 126 mg/dL 0,7%; hábito de fumar 15%; sobrepeso 40,2%; obesidad 8,0%; hipercolesterolemia 21,4%; hipertrigliceridemia 33,3% y dislipidemia 56,2%. El índice de masa corporal y los valores de colesterol total, glucemia, perímetro de la cintura, índice cintura/ cadera y presión arterial sistólica y diastólica presentaron correlación positiva y significativa con la edad. El grado de escolaridad mostró correlación negativa con el perímetro de la cintura, la índice cintura/cadera, la glucemia y la presión arterial. Al comparar con poblaciones indígenas y no indígenas de Colombia y de otros países, se encontró una prevalencia entre tres y cuatro veces menor de diabetes mellitus; en la población estudiada hay menos HTA, aunque existe tendencia al sobrepeso. No se encontraron diferencias significativas en otros factores de riesgo; todos ellos fueron más frecuentes en mujeres, en personas de escolaridad baja y en individuos mayores. Los factores que contribuyen a estas diferencias son genéticos (homogeneidad étnica) y ambientales, como la mayor actividad física de los hombres, la dieta y la estructura demográfica.(11)

Manuel Villalta en 2016 con su estudio de la determinación de la prevalencia de síndrome metabólico en mujeres indígenas utilizando la metodología de estudio transversal

descriptivo con 195 mujeres indígenas mayores de 45 años, utilizando los criterios de NCEP-ATP III e IDF para diagnosticar el síndrome metabólico, el cual obtuvo como resultado según el NCEP-ATP III la prevalencia del síndrome metabólico fue 35% (IC 95%, 28% - 42%): 19% (IC 95%, 12% - 26%) en premenopáusicas y 51% (IC 95%, 42% - 59%) en postmenopáusicas $p < 0.05$, OR 4.4 (IC 95%, 2.3 - 8.4). Según la IDF fue de 39% (IC 95%, 32% - 46%): 25% (IC 95%, 17% - 33%) vs 53% (IC 95%, 44% - 61%) $p < 0.05$, OR 3.31 (IC 95%, 1.8 - 6.1). El componente más frecuente fue circunferencia abdominal (30 %) y la menos frecuente glicemia (8 %) con esto concluimos que la prevalencia de síndrome metabólico fue mayor en pacientes postmenopáusicas. Los criterios de IDF proporcionan mayor prevalencia por emplear una circunferencia abdominal menor (2).

Enrique Villarreal-García, Lourdes Verónica Villarreal-García en 2018 realizaron un estudio que tuvo como determinar las cifras de presión arterial en población indígena Tzotzil del estado de Chiapas, México por medio de un estudio transversal grupos de 20 a 60 años de edad en los cuales se excluyeron los pacientes que padecen diabetes mellitus e hipertensión. El tamaño de la muestra utilizado fueron de 205 teniendo como referencia un listado de pacientes que acudieron a la cita de control sano en el centro de salud, se tomó la presión arterial sistólica y diastólica en el brazo derecho medido por una sola persona utilizando como instrumento esfigmógrafo de columna de mercurio marca Adex obteniendo como resultados promedios presión arterial diastólica promedio es 68.73 mmHg (IC del 95%, 67.63-69.69), la sistólica 103.65 mmHg (IC del 95%, 102.24-105.06) y la presión arterial media 80.37 mmHg (IC del 95%, 79.35-81.39 con estos resultados se concluyeron que las cifras de presión arterial en la población indígena tzotzil de Chiapas, México se encuentran por debajo de lo números reportados en la literatura científica (5).

Jesús Brito Núñez, Priscilla Gastiaburú Castillo, Javier Cedeño Rondón, Erly Pérez Arciniega, Nafxiel Brito Núñez en el 2018 llevaron a cabo un estudio con el objetivo principal de determinar la prevalencia de obesidad, alteración de glucemia en ayunas, diabetes e hipertensión arterial en indígenas Waraos de Barrancas del Orinoco, Estado Monagas, Venezuela. Utilizando la metodología usada es de estudio descriptivo de corte transversal en diciembre de 2015. La muestra estuvo conformada por 103 individuos. Se tomaron medidas antropométricas, presión arterial, glucemia capilar en el cual se empleó el programa estadístico SPSS 19 y el Microsoft Excel 2013 dando como resultado la circunferencia abdominal fue mayor en el género masculino que en el femenino (91,20 cm y 87,65 cm, respectivamente), similar tendencia se observó en el peso, talla e índice de masa corporal. La media de glucemia fue mayor en el género femenino ($121,70 \pm 50,09$ mg/dl) que en el masculino ($115,24 \pm 25,92$ mg/dl). La obesidad abdominal fue 49,12% en el género femenino, y 36,96% en el masculino. La alteración de glucemia en ayunas y diabetes mellitus fue mayor en el género femenino con 31,58%. La hipertensión arterial fue más prevalente en pacientes entre 40 y 49 años con 55,56%, luego de obtener estos resultados se concluyó que la prevalencia de obesidad abdominal fue de 43,69%, de hipertensión arterial fue de 12,62%, alteración de glucemia en ayunas de 30,10% y diabetes mellitus de 7,77%. Hasta la fecha no hay registro de criterios antropométricos de uniformidad para las comunidades indígenas de Latinoamérica. (4)

Hannah R. Kempton, Timothy Bemand, Nikki K. Bart en el 2019 llevaron a cabo un estudio para predecir el riesgo cardiovascular en indígenas australianos datos recientes indican que la angiografía coronaria por tomografía computarizada (ACTC) no sólo es capaz de predecir con exactitud el riesgo cardiovascular, sino que también reduce las tasas de infarto de miocardio e infarto de miocardio y muerte cardiovascular. Este es un estudio longitudinal prospectivo de pacientes en la región de Australia remitidos para CTCA en un centro regional de centro regional

desde 2012 hasta 2017. Los pacientes fueron identificados como indígenas en el momento del registro. Los resultados se registraron a partir de informes radiológicos formales. Se utilizó regresión logística para comparar la puntuación de calcio, como una medida de la carga de enfermedad arterial coronaria en indígenas y no indígenas. coronaria en pacientes indígenas y no indígenas. Obtuvimos que los pacientes indígenas tienen 2,8 veces más probabilidades de presentar una mayor carga de enfermedad coronaria que los no indígenas, incluso después de tener en cuenta la mayor tasa de factores de riesgo cardiovascular en la población indígena. En la población del estudio, los pacientes indígenas estaban bien representados en comparación con la población de base. en comparación con la población de base. Este es el primer estudio de CTCA en una población indígena australiana, y uno de los primeros que utilizan CTCA para una población indígena en todo el mundo. Demuestra una mayor carga de enfermedad cardiovascular para los de enfermedad cardiovascular para los australianos indígenas, independientemente de la mayor tasa de factores de riesgo cardiovascular. El acceso a la CTCA representa una oportunidad para reducir la tasa de infarto de miocardio y mortalidad precoz en la población indígena australiana población indígena australiana (10).

Gautam K.Kshatriya Subhendu K.Acharya en 2019 en su estudio sobre examinar la hipertensión entre individuos tribales indios delgados y con bajo peso por separado. Seleccionaron muestras totales de 1.066 hombres y 1.090 mujeres adultos del grupo de edad de 20-60 años de forma transversal para examinar el estado de la hipertensión y sus riesgos entre nueve tribus principales de tres estados indios; se realizaron análisis por separado para individuos tribales delgados y con bajo peso los cuales observaron una mayor prevalencia de hipertensión (mujeres, 14,2%; hombres, 9,3%) entre las tribus, con un porcentaje global de individuos en situación adversa (hipertensos + hipertensos aislados) superior al 20% (hombres, 20,1%; mujeres, 26,5%). La prevalencia por grupos de edad mostró un fuerte aumento de la prevalencia de la

hipertensión en los individuos de más de 40 años; además, este aumento fue alarmante entre las mujeres. Se observó que la desnutrición era un factor de riesgo potencial, ya que se observó una prevalencia notable de hipertensión entre los participantes desnutridos (aproximadamente el 9%) y los participantes tribales delgados (12%). Se observó un mayor riesgo entre las mujeres con bajo peso. Se observó que los estados tribales eran más alarmantes que las tendencias nacionales debido a su IMC medio muy bajo junto con una PAS media alta. Se observó una prevalencia curvilínea de la hipertensión al comparar ambos extremos nutricionales. El aumento de la prevalencia y los riesgos de hipertensión en el contexto de la delgadez y la insuficiencia ponderal de las tribus indias indica su transición epidemiológica cargada de alarmantes riesgos cardio-metabólicos para la salud que justifican una vigilancia temprana y coherente (1).

Neuliane Melo Sombra, Hanna Lorena Moraes Gomes, António Manuel Sousa en el 2021 realizaron un estudio con el objetivo de identificar los factores de riesgo asociados con la prehipertensión y la hipertensión arterial entre los indígenas Munduruku en la Amazonía brasileña empleando la metodología de estudio transversal realizado con 459 indígenas Munduruku seleccionados mediante muestreo aleatorio estratificado en el cual evaluaron variables sociodemográficas, hábitos y estilos de vida, datos antropométricos, glucosa en ayunas y perfiles lipídicos. Se utilizó un dispositivo automático calibrado y validado para medir la presión arterial. Los análisis de los datos recopilados se llevaron a cabo mediante el software R versión 3.5.1. Para las variables continuas se utilizó la prueba de KruskalWallis; para las categóricas, Exacto de Fischer. El nivel de significancia se estableció en 5% y $p \leq 0,05$, luego de esto nos arrojó los siguientes resultados; la prevalencia de niveles alterados de presión arterial fue del 10,2% para valores sugestivos de hipertensión y del 4,1% para prehipertensión. El riesgo de prehipertensión entre los indígenas se asoció al sexo masculino (OR=1,65; IC95% 0,65-4,21) y a un aumento sustancial de la circunferencia de cintura (OR=7,82; IC95% 1,80-34,04). En cuanto

al riesgo de hipertensión arterial, se asoció con la edad (OR=1,09; IC95% 1,06-1,12), con un aumento de la circunferencia de la cintura (OR=3,89; IC95% 1,43-10,54) y con un aumento sustancial de la circunferencia de la cintura (OR=5,46; IC95% 1,78-16,75) con esto concluimos que entre los indios Munduruku, los hombres eran más vulnerables a desarrollar hipertensión, la edad y el aumento de la circunferencia de la cintura demostraron ser fuertes factores de riesgo cardiovascular (3).

Marriaga Correa, Raissa Alejandra, Bermúdez Redondo, Silvelly Helena en 2021 en su trabajo de investigación sobre la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y su relación con el índice de masa corporal, en 16 comunidades indígenas de Colombia en el periodo comprendido entre 2019-2020 un estudio descriptivo en el cual tomaron la población de 1800 indígenas distribuidos en 16 comunidades las cuales son: Arhuacos, Coconucos, Emberas, Kankuamos, Koreguaje, Kogui, Mokana, Muiscas, Nasa, Tatuyo, Tules, Turbanos, Uitotos, Wayuu, Yanaconas, Zenu. La muestra estuvo constituida por 1091 indígenas, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. En lo relacionado a las enfermedades cardiovasculares, se encontró en términos porcentuales que el 13.59% de la población tiene diagnóstico de hipertensión arterial y solo un 5.34% diabetes mellitus tipo 2, sin embargo, la población con diabetes mellitus tipo 2 tenía en su mayoría asociación con hipertensión arterial; además que la dislipidemia o aumento de niveles de colesterol en sangre es uno de los factores de riesgo principales para el desarrollo de cardiopatía isquémica que es a su vez la primera causa de muerte en el mundo y de los indígenas encuestados se evidencio que el 19.89%, la presentaban, con mayor proporción en las mujeres que duplicaban la incidencia de la enfermedad en comparación con los hombres y por último, entre las otras enfermedades documentadas en este estudio tenemos que en el caso de la enfermedad renal crónica y su relación con la obesidad en sus diferentes estadios, a pesar de que la mayoría de la población encuestada era obesa solo el 2.78%

presentaba enfermedad renal crónica con esto concluimos que la mayor parte de la población encuestada tenían obesidad grado III independientemente de su grupo étnico, edad o género, sin embargo, ninguna de las enfermedades cardiovasculares fue prevalente en esta población, la mayoría de los encuestados negaron padecer estas enfermedades, por lo que no hay relación entre el índice de masa corporal y la prevalencia de enfermedades cardiovasculares. De los indígenas que refirieron tener diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial más del 70% tenían obesidad grado III (12).

Akihiro Isotani ; Michiko Fujisawa; Eva Garcia del Saz, Kiyohito Okumiya en 2021 en su estudio sobre diferencias relacionadas con la edad en la estructura y función del VI y la relación entre la función del VI y la hemodinámica central en una población indígena de Papúa, que mantiene una dieta baja en sal y rica en potasio. Se midieron las dimensiones del VI, el flujo sanguíneo transmitral y las velocidades del tejido del anillo mitral mediante ecocardiografía e imágenes Doppler. La presión arterial y la velocidad de la onda de pulso braquial se midieron mediante un dispositivo automático (Omron). La presión arterial central y los parámetros de reflexión de la onda se estimaron mediante oscilometría (MobilO-Graph), utilizando calibraciones europeas). Se inscribió a un total de 82 nativos de Papúa (edad media, 42 años; 38 mujeres; sin tratamiento para la tensión arterial). La diferencia relacionada con la edad en la presión sistólica braquial fue modesta pero significativa, y la velocidad de la onda de pulso braquial-tobillo La velocidad de la onda de pulso braquial aumentó significativamente con la edad; sin embargo, el índice de masa del VI no varió. La fracción de eyección del VI y la tensión longitudinal global se mantuvieron; la velocidad de la onda A mitral y la media E/e' aumentaron; y e' y E/A disminuyeron con la edad. La velocidad de la onda de pulso en el tobillo braquial y el Na/K en orina se correlacionaron positiva e independientemente con E/e' . La edad y la frecuencia cardíaca se asociaron inversamente con E/A . En conclusión, la función sistólica del VI estaba

preservada; sin embargo, la función diastólica del VI disminuyó con la edad en los papúes.

Además, la rigidez arterial relacionada con la edad, pero no los reflejos de onda, estaba inversamente relacionada con la función diastólica del VI. Nuestros resultados sugieren que la rigidez arterial y del VI puede no verse alterada por la restricción de sodio. Los estudios longitudinales para dilucidar los efectos de la dieta en la función arterial y del VI (9).

Perla Katheleen Valente Corrêa, Fernanda Araújo Trindade, Camilla Cristina Lisboa do Nascimento en 2021 analizaron la prevalencia de la hipertensión arterial sistémica y de la diabetes mellitus entre la población indígena. asociados a la etnia y describir la frecuencia de la atención/diagnóstico según categoría profesional realizando un estudio epidemiológico y descriptivo con datos de Hipertensión Arterial Sistémica y Diabetes mellitus producidos en los Distritos Especiales de Salud Indígena, de Pará, entre 2013-2017, obtenido del Sistema de Información de Atención Médica Indígena. En su análisis, agrupamos las morbilidades y se utilizó el Chi-cuadrado de Pearson, $p \leq 0,05$, estudiaron 624 casos de hipertensión arterial sistémica y 108 casos de diabetes mellitus, identificando una mayor implicación de las mujeres. El grupo étnico Munduruku mostró una mayor prevalencia de Hipertensión Arterial Sistémica (35,0%; n=219) y Diabetes mellitus (23,1%; n=25). Se observó una participación expresiva del equipo de enfermería en la atención a los indígenas. La prevalencia identificada puede atribuirse a la aceleración de la transición nutricional y los cambios en los hábitos de vida. Estos resultados son importantes para la asistencia sanitaria cuidados de enfermería cualificados y culturalmente significativos (22).

Bases Teóricas

Teoría de la Transición Epidemiológica

La teoría de la transición epidemiológica (1971) propuesta por Warren Thompson, busca explicar cómo los entornos social, demográfico y económico de una población intervienen en los cambios de los patrones de salud y enfermedad (28).

En el caso específico de los indígenas, se ha observado que las condiciones de vida precarias y la marginación social han favorecido la aparición de enfermedades infecciosas y parasitarias. Sin embargo, con el proceso de modernización y la adopción de estilos de vida occidentales, se ha observado un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas, como la hipertensión, entre población indígenas.

Bases Conceptuales

Enfermedades no Trasmisibles

Las enfermedades no transmisibles (ENT) según la Organización Mundial de la Salud, OMS (15), son enfermedades de larga duración, lenta progresión, que no se resuelven espontáneamente y que rara vez logran una curación total. A nivel mundial, son responsables del 63% de las muertes equivalente a 36 millones de muertes por año, un 25% de estas en menores de 60 años por lo que la detección precoz y el tratamiento oportuno de estas patologías es prioritario.

Dentro del grupo de ENT destacan las enfermedades cardiovasculares (ECV), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, patologías prevenibles relacionadas a estilos de vida no saludables como tabaquismo, alimentación no saludable, inactividad física y consumo excesivo de alcohol (15).

Enfermedades Cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en el mundo y, según estimaciones, se cobran 17,9 millones de vidas cada año. Estas enfermedades constituyen un grupo de trastornos del corazón y los vasos sanguíneos que incluyen cardiopatías coronarias, enfermedades cerebrovasculares y cardiopatías reumáticas. Más de cuatro de cada cinco defunciones por enfermedades cardiovasculares se deben a cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, y una tercera parte de esas defunciones ocurren prematuramente en personas menores de 70 años (17).

Los factores de riesgo conductuales más importantes de las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares son la dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Los efectos de los factores de riesgo conductuales pueden manifestarse en las personas en forma de hipertensión, hiperglucemia e hiperlipidemia, además de sobrepeso y obesidad (17).

Hipertensión Arterial

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que la presión sanguínea en las arterias se encuentra constantemente elevada. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al circular por las arterias y es medida en dos valores: la presión sistólica (el valor máximo) y la presión diastólica (el valor mínimo). En general, se considera que una persona tiene hipertensión arterial cuando su presión sistólica es igual o superior a 140 mmHg y/o la presión diastólica es igual o superior a 90 mmHg, sin embargo, puede afectar a cualquier persona, independientemente de la edad, género o etnia. A menudo se le llama "el asesino silencioso" porque no presenta síntomas en sus primeras etapas y puede causar daño en los órganos sin que la persona se dé cuenta. Con el tiempo, la hipertensión arterial no controlada puede aumentar el riesgo de sufrir un

infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y otros problemas de salud (16).

Las causas de la hipertensión arterial son multifactoriales y pueden incluir factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Algunos factores de riesgo comunes incluyen la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo, el consumo excesivo de sal, el tabaquismo, la edad avanzada y ciertas enfermedades crónicas como la diabetes (16).

Diabetes

La diabetes sacarina o diabetes *mellitus* es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre, es decir, la glucemia. Un efecto común de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (es decir, la glucemia elevada), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas del cuerpo, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos (17).

En 2014, un 8,5% de los mayores de 18 años padecían diabetes. En 2019, esta afección fue la causa directa de 1,5 millones de defunciones y, de todas las muertes por diabetes, un 48% tuvo lugar antes de los 70 años. Además, otras 460 000 personas fallecieron a causa de la nefropatía diabética, y la hiperglucemia ocasiona alrededor del 20% de las defunciones por causa cardiovascular (17).

Comunidades Indígenas

Una comunidad indígena es aquella que concentra un legado cultural, ocupa un lugar en todo país; se identifica respecto del resto de la población porque habla un idioma distinto a la lengua oficial; y que además tiene usos y costumbres distintas; y cuya organización política, social, cultural y económica se diferencia de los otros sectores sociales, porque se sostiene en sus

costumbres. También tienen una relación especial y espiritual con la tierra y el medio ambiente, y muchos dependen de la agricultura, la pesca y la caza para su subsistencia (17).

Las comunidades indígenas en Colombia también tienen sus propias formas de organización política, social y económica, y a menudo se rigen por sus propias autoridades tradicionales. Colombia es uno de los países más diversos en cuanto a población indígena se refiere, con alrededor de 115 pueblos nativos que se reconocen como pueblos indígenas en el territorio nacional, la mayoría se encuentra en Córdoba, Cauca, guajira, Nariño, Sucre, Choco. (18)

Etnia Kankuama

Es un grupo indígena que viven al norte de Colombia y comparten la cultura y la tradición con los demás pueblos que cohabitan la Sierra Nevada de Santa Marta, Kággabba, Iku y Wiwa. Según su cosmogonía, cada uno de los pueblos representa “una pata de la mesa”, conformada por la Sierra, y ellos son los guardianes del equilibrio del mundo. El idioma hablado por los kankuamos hace parte de los cuatro que configuran el grupo de lenguas de la Sierra, denominado “Arhuaco”, en el que también convergen las lenguas de los Wiwa, Ika y Kogi, todas clasificadas por los investigadores dentro de la familia lingüística Chibcha. (18)

En la actualidad, la comunidad indígena ha logrado importantes avances en la protección de sus derechos y en la promoción de su cultura y participación en la sociedad. En 1991, la Constitución Política de Colombia reconoció a los pueblos indígenas como grupos étnicos con derechos especiales, lo que ha permitido a los Kankuamos y a otros grupos indígenas en Colombia participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas (18).

Bases Legales

Esta investigación se sustenta en el Decreto 780 del 2016 es el decreto único reglamentario del sector salud el cual contiene todas las normas reglamentarias preexistentes en el sector en el artículo 2.6.2.4 titulado destinación de los recursos en el inciso E establece las medidas de prevención y mitigación de las enfermedades cardiovasculares (24).

Así mismo en las políticas de atención integral en salud (PAIS) en la resolución 429 del 2016 se encuentra plasmado el establecimiento de las rutas integrales de atención en salud para grupos de riesgo, específicamente en la resolución 003202 de 2016 la cual orienta y ordena la gestión de la atención integral en salud a cargo de los actores del SGSSS los cuales actúan en 16 eventos en salud pública, incluido enfermedad cardiovascular aterogénico (23).

Plan de Acción Mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (ENT) 2013-2030 de la OMS, que se centra en la prevención y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónica. Este plan de acción busca abordar los factores de riesgo comunes como el consumo de tabaco, alimentación saludable, la inactividad física y el uso nocivo del consumo del alcohol (29).

Metodología

Enfoque

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo que según Roberto Hernández Sampieri el enfoque cuantitativo en el cual se basa en la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer resultados generales de manera amplia, nos otorga un punto de vista de los eventos y su magnitud (20).

Tipo de Estudio

El presente estudio es de corte transversal según el autor R. Bonita en el libro de epidemiología básica se encuentra definido como aquellos que miden la prevalencia de una enfermedad, la exposición y el efecto corresponden al mismo periodo temporal, de tal manera esta investigación ya que se estudia un evento en salud, sin embargo, se analiza sus factores de riesgo que son asociados al desarrollo de la enfermedad. (21)

Población y Muestra

La población objeto de estudio son 800 historias clínicas del 2015 al 2020 de personas integrantes de la etnia indígena Kankuama atendidos por la IPS en el mismo periodo de tiempo. La muestra fue estimada en 300 historias clínicas, utilizando el software Epi info 7, teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95% y un error alfa de 5% y una frecuencia esperada de 50%, para un total de 260 historias a muestrear.

El tipo de muestreo utilizado para la selección de las historias clínicas fue por conveniencia debido a que la IPS indígena suministró las historias a su criterio.

Criterios de Inclusión

- Paciente con factores de riesgo para desarrollar hipertensión
- Historias clínicas de personas con diagnóstico de hipertensión Arterial

- Historias clínicas con el 95% de las variables de interés

Criterios de Exclusión

- Pacientes menores de 18 años

Procedimientos

Procedimientos Para la Caracterización de la Población Objeto de Estudio Desde el Componente Sociodemográfico

Para realizar el proceso de investigación se siguieron los siguientes pasos. El primero consiste en la obtención de información mediante el rastreo bibliográfico en las bases de datos correspondientes. Luego se hará una reunión con el equipo de investigación y el asesor a cargo para posteriormente enviar la carta de autorización a la institución participante del proyecto (Kankuama IPS) para la entrega de las historias clínicas. Seguido de esto, se realizaron la reunión con la institución para darles a conocer cómo se realizaría el proceso de investigación y así determinar las estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Por otro lado, el equipo de investigación recibirá capacitación sobre el manejo de las historias clínicas y la extracción de la información relevante para este estudio. Luego se aplicarán los criterios de inclusión y exclusión pertinentes para la caracterización de la población.

Procedimientos Para Describir los Casos Diagnosticados con Hipertensión Arterial y Factores Asociados a la Enfermedad en la Población Estudiada

En esta parte del proceso se aplicaron los instrumentos estadísticos para verificar la correlación entre los factores de riesgo y el diagnóstico de hipertensión arterial. Posteriormente se elaborarán los informes requeridos culminando con la redacción del artículo para sometimiento

Instrumentos de Recolección y Muestra

Excel

Es la herramienta para la recolección y organización de datos numéricos, textuales de las historias clínicas. De esta manera se crearán hojas de cálculo en el cual se realizará las operaciones estadísticas, creación de tablas y gráficos con las variables obtenidas de tal forma que se puede visualizar la información de manera clara y concisa para posteriormente analizar los diferentes resultados.

Historia Clínica

Una historia clínica es un registro médico completo y detallado de la salud de un paciente a lo largo del tiempo. Este documento contiene información sobre antecedentes médicos, tratamientos previos, resultados de pruebas diagnósticas, medicaciones actuales, alergias, hábitos de vida, y cualquier otro dato relevante para la atención médica del paciente. La historia clínica se utiliza para documentar la evolución de la salud de un individuo, facilitar la comunicación entre profesionales de la salud, guiar la toma de decisiones clínicas y proporcionar una base de información integral para la atención médica continua. Es una herramienta fundamental en la práctica clínica, ya que permite mantener un registro organizado y accesible de la información médica de cada paciente

Tabla 1.*Operacionalización de las variables*

Nombre de la variable	Definición conceptual	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medición	Instrumento de medición
Sexo	Condición biológica del nacimiento	Masculino-femenino	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
edad	Clase o tipo de trabajo desarrollado con relación a su puesto de trabajo	Empleado o desempleado	Cualitativa	Ordinal	Anamnesis
Ocupación	Indicador antropométrico que relaciona el peso con la edad sin considerar la talla	No aplica, verificar con el IMC	Cuantitativa	Ordinal	Medidas antropométricas
Nivel educativo	Tiempo transcurrido desde el nacimiento	Años	Cuantitativa	Continua	Anamnesis
Peso	Indicador de crecimiento que relaciona el peso con longitud o con la talla, da cuenta del estado nutricional actual del individuo	Obesidad, sobrepeso, riesgo de sobrepeso, peso adecuado para la talla, riesgo de desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda severa.	Cualitativo	Ordinal	Medidas antropométricas

Tabla 1 (Continuación)

Nombre de la variable	Definición conceptual	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medición	Instrumento de medición
Talla	Indicador de crecimiento que relaciona el peso con longitud o con la talla, da cuenta del estado nutricional histórico o acumulativo	Talla adecuada para la edad, riesgo de talla baja, talla baja para la edad o retraso en talla	Cualitativo	Ordinal	Medidas Antropométricas
Lugar de residencia	Lugar en el que un hombre tiene su hogar, donde habita permanentemente o por un periodo prolongado de tiempo	Barrio, comuna, vereda, conjunto, urbanización	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
Antecedentes médicos	Registro de las enfermedades y afecciones que ha sufrido la personas en toda su vida	Diabetes mellitus, dislipidemia, tabaquismo	Cualitativa	Nominal	Anamnesis

Tabla 1 (Continuación)

Nombre de la variable	Definición	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medición	Instrumento de medición
Antecedentes familiares	Registro de las enfermedades o afecciones que se han dado en su familia.	Diabetes mellitus, dislipidemia, tabaquismo	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
Perímetro abdominal	Medición del perímetro del abdomen en su parte más grande	Factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial	Cuantitativa	Continua	Medidas antropométricas
índice de masa corporal	Es un indicador que correlacionan de acuerdo con la edad, el peso corporal total en relación con la talla se obtiene al dividir el peso expresado en kilogramos entre la talla expresada en metros al cuadrado	Obesidad, sobrepeso, riesgo de sobrepeso, no aplica (verificar con p/t)	Cuantitativa	Discreta	Medidas antropométricas

Aspectos Éticos

Según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta investigación se considera sin riesgo ya que son estudios donde se emplean técnicas y métodos de investigación documental de tal manera que no se realiza intervención a las variables biológicas, fisiológicas y sociales de las personas que participan en el estudio. Dentro de las investigaciones sin riesgos se encuentra revisión de historias clínicas, entrevistas y cuestionarios (30).

En cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 y la ley 23 de 1981 de Colombia, las historias clínicas que son objeto de este estudio son tratadas con el consentimiento explícito de los titulares, respetando la privacidad de los pacientes, así salvaguardando la confidencialidad médica y estableciendo un acceso restringido a la información. Esto se realizó por medio de una reunión que se llevó a cabo con el representante de la junta directiva, coordinador médico y el director de la institución socializándole el estudio que se está realizando, por lo tanto, dieron el aval para la entrega de las historias clínicas. También se concertó que, si el presente estudio llegase a publicarse, se debe realizar una nueva reunión para obtener los permisos necesarios para su difusión pública (31).

Resultados y Discusión

Resultados de la Caracterización de la Población Objeto de Estudio Desde el Componente

Sociodemográfico

En el proceso de recolección de la información se logró sistematizar 300 historias clínicas, sobre las cuales se presentan los resultados a continuación.

Tabla 2

Caracterización de la población

Variables	Frecuencia	porcentaje
Rango de edad		
20-25	1	0
26-30	2	1
31-35	3	1
36-40	9	3
41-45	10	3
46-50	33	11
51-55	52	17
56-60	37	12
61-65	50	17
66-70	29	10
71-75	32	11
76-80	19	6
81-85	11	4
86-90	6	2
91-95	6	2
Sexo		
Femenino	165	55
Masculino	135	45
Lugar de residencia		
Atanquez	134	45
Chemesquemena	5	2
Eneal	1	0
Guajira	1	0
Total	300	100

Tabla 2 (Continuación)

Variables	Frecuencia	porcentaje
Guatapurí	6	2
La Paz	1	0
La Vega	1	0
Los Haticos	1	0
Mariangola	2	1
Patillal	1	0
Ramalito	1	0
Rancho de la Goya	1	0
Rio seco	3	1
Valledupar	138	46
No reporta	4	1
Total general	300	100

Nota. Esta tabla demuestra los porcentajes de la comunidad indígena que habitan en los diferentes municipios

En el presente estudio se resalta que la frecuencia más alta de hipertensión arterial se encuentra en la población del corregimiento de Atanquez, con un 45%, y en la ciudad de Valledupar, con un 46%, según el análisis de historias clínicas teniendo en cuenta que en estos lugares es donde se concentra el mayor número de población y de servicios en salud. La mayor prevalencia de hipertensión arterial se observa en personas de 46 a 75 años y en un 55% en mujeres y 45% en hombres.

En la caracterización sociodemográfica, se concluye que la población que reside en áreas industrializadas y orientadas a la cultura occidental presenta el mayor número de personas con hipertensión arterial en el estudio. En cuanto a la frecuencia según la edad, es similar a la población general, especialmente en la etapa de adulto maduro. Respecto a la incidencia por género, no hay una diferencia significativa, siendo ligeramente mayor en mujeres en comparación con hombres.

En relación con el estudio presentado por el DANE en su reporte del censo nacional de población y vivienda, informe del 2018, presenta que la mayor concentración de la población indígena kankuamo a nivel nacional se encuentra en el departamento del Cesar en un 95%, y que esta población se concentra en un 85% en la ciudad de Valledupar, el 15% restante se ubican en resguardos indígenas y en su territorio étnico.

Estos datos del DANE corroboran el resultado del primer objetivo de este presente estudio, donde es evidente la migración a gran escala de la población indígena kankuamo de sus territorios etnoculturales al territorio industrial de las grandes ciudades, por consiguiente, esto genera impacto cultural, demográfico y de salud pública en la población Kankuamo, como se evidenciará en el siguiente objetivo (32)

Resultados de la Descripción de los Casos Diagnosticados con Hipertensión Arterial y Factores Asociados a la Enfermedad en la Población Estudiada

Tabla 3

Distribución del índice de masa corporal (IMC) en la población indígena estudiadas

Medidas	Peso	Talla	IMC
Máximo	136	1,88	43,41
Mínimo	37	1,36	15,96
Media	70,26	1,60	27,32
Desviación	15,011	0,091	4,759

Nota. Esta tabla nos evidencia las diferentes medidas de tendencia central sobre las variables utilizadas en el estudio

En el presente estudio, se llevaron a cabo análisis exhaustivos de las variables de peso, talla e índice de masa corporal. Se procedió a calcular, para cada una de estas variables, las medidas estadísticas de tendencia central y dispersión, tales como la media, el valor mínimo, el

valor máximo y la desviación estándar. Con relación a la variable de peso, se identificó que el valor máximo registrado fue de 136 kg, mientras que el valor mínimo fue de 37 kg, con una media de 70 kg.

Con respecto a la variable de talla, se evidenció que la magnitud máxima observada fue de 1,88 cm, y la mínima de 1,36 cm, obteniéndose una media de 1,60 cm. En cuanto a la variable del índice de masa corporal, se constató un valor máximo de 43,4 y un mínimo de 15,9, con una media de 27,32.

A lo largo de los años, se ha observado que la obesidad es un importante factor de riesgo en la génesis de enfermedades cardiovasculares. Aunque en muchos estudios se ha descartado la relación entre el Índice de Masa Corporal (IMC) y la hipertensión arterial como un desencadenante de esta patología, sí se considera un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, como se evidencia en el estudio realizado por el Hospital Nacional de Perú. Según este estudio, no existe una correlación estadística entre la hipertensión arterial y los grados del IMC en pacientes del departamento de cardiología del Hospital Nacional (33).

El presente estudio también confirma los hallazgos mencionados anteriormente. La media del IMC en la población estudiada es de 27,32, lo que demuestra que el sobrepeso en esta población no es de tipo patológico. Además, en consonancia con el estudio del Hospital Nacional de Perú, se concluye que el IMC no es un factor de riesgo importante para el desarrollo de hipertensión arterial en la población indígena Kankuama (33).

En resumen, aunque la obesidad sigue siendo un factor relevante en las enfermedades cardiovasculares, la relación específica entre el IMC y la hipertensión arterial puede variar según la población estudiada y otros factores individuales (33).

Tabla 4*Caracterización del IMC, actividad física, consumo de frutas y verduras*

Variable	Frecuencia	Porcentaje
IMC		
Bajo peso	5	2
Normopeso	92	31
Sobrepeso	125	42
Obesidad	78	26
Actividad física		
Si	123	41
No	176	59
Pocas veces	1	0
Consumo de frutas y verduras		
Si	95	32
no	46	15
no todos los días	159	53
Total General	300	100

Nota. La presente tabla explica el porcentaje de indígenas los cuales realizan las actividades expuestas.

En la siguiente tabla se analizó el índice de Masa Corporal (IMC), la actividad física y el consumo de frutas y verduras, dentro de una muestra de 300 individuos. En cuanto al IMC, la mayoría de la muestra se encuentra en la categoría de sobrepeso 42%, seguido de cerca por aquellos con normopeso 31%. Las categorías de bajo peso 2% y obesidad en un 26% muestran una menor representación en la muestra. En cuanto a la actividad física, la mayoría de los individuos no informaron hacer ejercicio 59%, mientras que un porcentaje de 41% afirmó participar en actividades físicas. En relación con el consumo de frutas y verduras, la mayoría de los encuestados indicaron 53% que no consumen estos alimentos diariamente, seguido por el 32% que sí lo hacen y una minoría de 15% que informó no consumirlos en absoluto.

El sedentarismo, el sobrepeso y una alimentación deficiente en frutas y verduras son factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial. La falta de ejercicio físico y el aumento de la masa corporal se han relacionado con una esperanza de vida más corta y el

endurecimiento de las paredes arteriales (35). Como consecuencia de la inactividad, los pacientes pueden adquirir sobrepeso, lo que aumenta la carga sobre el corazón para satisfacer las necesidades tisulares del cuerpo, elevando así la presión arterial como un mecanismo compensatorio ante las mayores demandas corporales (36).

Las frutas y verduras, ricas en antioxidantes y micronutrientes, proporcionan elementos cardio protectores y ayudan a desintoxicar el organismo (37). Se recomienda consumir al menos una porción diaria de frutas y/o verduras, preferiblemente todos los días o al menos 3 o 4 veces a la semana. Sin embargo, nuestra población objeto de estudio presenta sobrepeso y un bajo consumo de estos alimentos, lo que crea un entorno fisiológico propicio para el desarrollo de hipertensión arterial. Es importante destacar que el 50% de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial no realiza actividad física, lo que constituye un factor de riesgo significativo para su aparición (36).

Tabla 5

Caracterización del diagnóstico de HTA, diagnóstico de Diabetes Mellitus en familiares, antecedentes médicos personales.

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Diagnóstico de HTA		
Si	300	100
No	0	0
Diagnóstico de diabetes mellitus		
Si	77	26
No	223	74
Antecedentes personales		
Cardiopatía isquémica	3	1
Cardiomiopatía hipertensiva	5	2
Obesidad	24	8
Enfermedad renal crónica	8	3
Diabetes mellitus tipo 2	52	17
Hipercolesterolemia e hipotiroidismo	1	0
Hiperlipidemia	6	2

Tabla 5 (Continuación)

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Hipetrigliceridemia	15	5
Hipercolesterolemia	15	5
EPOC	1	0
DM 2 e hipotiroidismo	3	1
Obesidad y anemia	1	0
Sobrepeso	15	5
Insuficiencia venosa crónica	1	0
Poliquistosis renal	1	0
Anemia	1	0
Hipotiroidismo	5	2
Hiperplasia prostática	1	0
Hiperglicemia	1	0
Niega	154	51
Total general	300	100

Nota. Esta tabla muestra el porcentaje de indígenas que padecen de enfermedades comórbidas a la hipertensión arterial

En primer lugar, todas las personas de la muestra han sido diagnosticados con hipertensión arterial (HTA). Este hallazgo subraya la importancia de la detección temprana y el manejo de la hipertensión para prevenir complicaciones relacionadas con la salud cardiovascular. En cuanto al diagnóstico de diabetes mellitus en familiares, se observa que el 26% de los familiares de la muestra ha sido diagnosticado con esta enfermedad, mientras que el 74% familiares siendo la gran mayoría no presenta este diagnóstico. Esto sugiere una proporción significativa de individuos afectados por la diabetes dentro de la muestra.

Por último, los antecedentes personales revelan una variedad de condiciones de salud en la muestra, entre estas las enfermedades crónicas más destacadas son obesidad, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Mientras que la otra mitad de la muestra afirmó no presentar antecedentes médicos personales.

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica multifactorial e incurable. Sin embargo, con el tratamiento adecuado y un seguimiento constante, los pacientes pueden llevar una vida normal. Los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad incluyen la herencia y enfermedades cardiometabólicas, como la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Numerosos estudios han demostrado que los efectos perjudiciales de la DM2 en la microcirculación, el endotelio vascular y la función renal y cardíaca aumentan la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial (34). En el contexto de esta investigación, se destaca que los antecedentes médicos y familiares más relevantes en las historias clínicas de los indígenas kankuamos están relacionados con la DM2, ocupando el primer lugar en términos de frecuencia y porcentaje.

Conclusión

La prevalencia de hipertensión arterial en la ciudad de Valledupar y el corregimiento de Atanquez es considerablemente alta, afectando principalmente a personas entre 46 y 75 años, con una mayor incidencia en mujeres. Este estudio también revela que el 42% de los pacientes hipertensos presenta sobrepeso, lo que sugiere una asociación significativa entre esta condición y el desarrollo de la hipertensión.

El 59% de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial no realiza actividad física, mientras que el 32% de los indígenas kankuamos hipertensos no consumen frutas ni verduras. Entre las condiciones crónicas más prevalentes en esta población se encuentran la obesidad, la diabetes mellitus tipo II y la dislipidemia. Además, el 26% de los encuestados reportó tener antecedentes familiares de diabetes mellitus.

Los factores de riesgo más importantes encontrados en la población kankuamo de la ciudad Valledupar fueron el sobrepeso, el sedentarismo, y bajo consumo de frutas y verduras. Además, se encontró patologías concomitantes que como la DM II y la dislipidemia. la prevalencia de la hipertensión arterial en la población indígena kankuamo es del 7%

Recomendaciones

- Llevar a cabo estudios comparativos entre diferentes comunidades indígenas y no indígenas, para identificar las diferencias en la prevalencia de hipertensión y otros problemas de salud y explorar cómo las variables socioculturales influyen en estos resultados.
- Investigar cómo el cambio hacia estilos de vida occidentalizados ha afectado otros aspectos de la salud y el bienestar en la población Kankuamo, más allá de la hipertensión.
- Profundizar en el análisis de factores genéticos y ambientales que puedan estar contribuyendo a la alta prevalencia de hipertensión y otras enfermedades crónicas en esta comunidad.
- Es la realización de campañas de educación, concientización y tamizaje de la hipertensión arterial para que se haga detección oportuna y temprana de esta patología.
- La realización de campañas para incentivar la práctica de actividades físicas, mostrar la importancia de tener un peso ideal y una dieta con mayor consumo de frutas y verduras, es necesaria y esencial para evitar el aumento de hipertensos dentro de esta población.
- Promoción e incentivo a las prácticas culturales propias de los Kankuamos para preservar su identidad que se ve absorbida por las prácticas occidentales de las ciudades donde se han asentado.

Referencias Bibliográficas

1. Kshatriya GK, Acharya SK. *Prevalence and risks of hypertension among Indian tribes and its status among the lean and underweight individuals. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.* 2019 Mar 1;13(2):1105–15.
<https://doi.org/10.1016/j.dsx.2019.01.028>
2. Villalta M. *Prevalencia de síndrome metabólico en mujeres indígenas mayores de 45 años.* Rev méd (Col Méd Cir Guatem) [Internet]. 2016;155(1):33–6. Disponible en:
<http://dx.doi.org/10.36109/rmg.v155i1.31>
3. Sombra NM, Gomes HLM, Sousa AM, de Almeida GS, de Souza Filho ZA, Toledo NDN. *High blood pressure levels and cardiovascular risk among munduruku indigenous people*.* Rev Lat Am Enfermagem. 2021;29. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.4970.3477>
4. Brito Núñez S, Castillo G, Rondón C, Arciniega P, Núñez B. *Prevalencia de obesidad, alteraciones de glucemia, diabetes e hipertensión arterial en indígenas waraos Barrancas, Venezuela,* Rev de Endocrinología Metabolismo Venezuela 2018;16(3):167–77.
<https://www.redalyc.org/journal/3755/375557570004/html/#:~:text=Se%20concluye%20que%20la%20prevalencia,edad%20con%2066%2C67%25>.
5. Villarreal-García E, Villarreal-García LV. *Blood pressure in a native Tzotzil population from the state of Chiapas, Mexico.* Arch Cardiol Mex. 2018 Dec 1;88(5):381–5.
<https://doi.org/10.1016/j.acmx.2017.10.003>
6. Romero C, Zavaleta C, Cabrera L, Gilman RH, Miranda JJ. *Hipertensión arterial y obesidad en indígenas asháninkas de la región junín, Perú high blood pressure and obesity in indigenous ashaninkas of junin region, peru.*
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342014000100011

7. de Souza Filho ZA, Ferreira AA, dos Santos B, Pierin AMG. *Hypertension prevalence among indigenous populations in Brazil: A systematic review with meta-analysis*. Vol. 49, Revista da Escola de Enfermagem. Escola de Enfermagem de Universidade de Sao Paulo; 2015. p. 1012–22. <https://doi.org/10.1590/S0080-623420150000600019>
8. Corrêa PKV, Trindade FA, do Nascimento CCL, Araújo ACC, Souza IKY, Nogueira LMV. *Prevalence of hypertension and diabetes mellitus among indigenous peoples*. Cogitare Enfermagem. 2021;26. <https://www.scielo.br/j/cenf/a/3gMjKzK5s3jKbnkRXMjqKbs/?format=pdf&lang=en>
9. Ishida A, Isotani A, Fujisawa M, del Saz EG, Okumiya K, Kimura Y, *Effects of a Low-Salt and High-Potassium Diet on Arterial Stiffness and Left Ventricular Function in Indigenous Papuans*. J Am Heart Assoc. 2021 Dec 21;10(24). Doi: [10.1161/JAHA.121.021789](https://doi.org/10.1161/JAHA.121.021789)
10. Kempton HR, Bemand T, Bart NK, Suttie JJ. *Using Coronary Artery Calcium Scoring as Preventative Health Tool to Reduce the High Burden of Cardiovascular Disease in Indigenous Australians*. Heart Lung Circ. 2020 Jun 1;29(6):835–9. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2019.07.003>
11. Cataño Bedoya JU, Duque Botero J, Naranjo González CA, Rúa Molina DC, Rosique Gracia J, García Pineda AF, et al. *Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en indígenas embera-chamí de Cristianía (Jardín), Antioquia*. IATREIA [Internet]. 2015 28(1):5–16. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-07932015000100001
12. Marriaga Correa RA, Bermúdez Redondo SH. *Prevalencia de enfermedades cardiovasculares y su relación con el índice de masa corporal, en 16 comunidades indígenas de Colombia en el periodo comprendido entre 2019-2020*. 2021 Disponible en: <https://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/9204>

13. Urina-Triana M, Urina-Jassir D, Urina-Jassir M, Urina-Triana M. *Consideraciones especiales de la hipertensión arterial sistémica en afrodescendientes de América latina*. Redalyc.org. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/1702/170254309008.pdf>
14. Jaiberth Antonio Cardona-Arias, Osman Mauricio Llanes-Agudelo. *Hipertensión arterial y sus factores de riesgo en indígenas Emberá-Chamí*. Med. vol.27 no.1 Medellín Jan./June 2013 Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/cesm/v27n1/v27n1a04.pdf>
15. Organización Mundial de la Salud. (2021). *Enfermedades no transmisibles*. Disponible en <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>
16. Organización Mundial de la Salud (2021) *Hipertensión* . Disponible en en : https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/hypertension?utm_source=pocket_reader
17. World Health Organization (2021) *Definición de Diabetes* Disponible en: <https://www.who.int/>
18. ONIC (2010) *Definición Comunidades Indígenas*. Disponible en <https://www.onic.org.co/>
19. *Hipertensión* (2018) Organización Panamericana de la Salud 2018. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/hipertension?utm_source=pocket_reader
20. Hernández, Roberto, et al. *Metodología de La Investigación*. 6th ed., Mcgraw-Hill Education, 2014.
21. R. Beaglehole , R. Bonita, T. Kjellstrom (2003). *Epidemiología Básica*. Basic epidemiology ISBN 92 4 154446 5.
22. Katheleen P, Trindade FA, Cristina C, Costa C, Souza, Maria L. *Prevalencia de hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus entre indígenas*. Cogitare Enfermagem, 2021 Oct 29 Disponible en: <https://www.scielo.br/j/cenf/a/3gMjKzK5s3jKbnkRXMjqKbs/abstract/?lang=es>

23. Ministerio de salud y protección social. *Resolución 429 del 2016* (2016) Disponible en:
<https://www.minsalud.gov.co/Portada2021/index.html>
24. Ministerio de salud y protección social. *Decreto número 780 de 2016* (2016) Disponible en:
<https://www.minsalud.gov.co/Portada2021/index.html>
25. Organización Mundial de la Salud. Hipertensión. 2023 disponible en:
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>
26. Mónica Cortez Quezada, María Paz Maira Salcedo. *Desarrollo de instrumentos de evaluación: pautas de observación*. Cuadernillo técnico de evaluación educativa. Disponible en :
<https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/08/P2A356.pdf>
27. Lidia Díaz Sanjuán. La observación. In 2010. Disponible en :
https://psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/La_observacion_Lidia_Diaz_Sanjuan_Texto_Apoyo_Didactico_Metodo_Clinico_3_Sem.pdf
28. Vera Bolaños MG, *La teoría de la transición epidemiológica*. In 1999) El DRC, Mexiquense C. Disponible en: http://fcm.uccuyosl.edu.ar/images/pdf/salud-publica-IV/2/4-La_teoria_de_la_transicion_epidemiologica.pdf
29. Organización Panamericana de la Salud. *Plan de Acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las Américas*. 2019 Disponible en:
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=list&slug=estrategia-plan-accion-enfermedades-no-transmisibles-5413&Itemid=270&lang=es#gsc.tab=0
30. Ministerio de Salud y protección Social. *Resolución número 8430 de 1993*. Disponible en:
[Microsoft Word - Resolucion.dot \(minsalud.gov.co\)](Microsoft Word - Resolucion.dot (minsalud.gov.co))
31. Ley 1581 de 2012 - Gestor Normativo, Función pública ministerio, 2023. Disponible en:
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

32. Dane información para todos, *Resultado del censo nacional de la población y vivienda 2018, octubre 2021*
33. Carpio del. *Relación de la hipertensión arterial y los grados del índice de masa corporal en pacientes del departamento de cardiología del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Lima - Perú 2017.* 2017; <https://repositorio.upsjb.edu.pe/handle/20.500.14308/2628>
34. Tejedor A. *Corazón y riñón en la diabetes: efectos de los glucosúricos. Hipertensión y Riesgo Vascular*, 2020, <https://www.elsevier.es/es-revista-hipertension-riesgo-vascular-67-articulo-corazon-rinon-diabetes-efectos-glucosuricos-S1889183720300052>
35. Juan Cosín Aguilar, Amparo Hernández Martínez, Xavier Masramón Morell, Rosa Arístegui Urrestarazu, Amparo Aguilar Llopis, Zamorano L. *Sobrepeso y obesidad en pacientes con hipertensión arterial. Estudio CORONARIA. Medicina Clínica.* 2007, <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-sobrepeso-obesidad-pacientes-con-hipertension-13112092>
36. Ana María Leiva, María Adela Martínez, Cristi-Montero C, Salas C, Ramírez-Campillo R, Ximena Díaz Martínez, et al. *El sedentarismo se asocia a un incremento de factores de riesgo cardiovascular y metabólicos independiente de los niveles de actividad física.* *Revista Medica De Chile.* 2017; https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872017000400006
37. Pienovi L, Lara M, Bustos P, Amigo H. *Consumo de frutas, verduras y presión arterial: Un estudio poblacional.* *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, 2015; https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222015000100003